

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

LA JUSTICE A L'ÉPREUVE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :

ENTRE RATIONALISATION ALGORITHMIQUE ET
FRAGILISATION DES DROITS FONDAMENTAUX

Jean-Verdy EUSEBE

مجلة القانون و المجتمع و Droit et Société

E ISSN 2737-8101

LA JUSTICE A L'EPREUVE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE RATIONALISATION ALGORITHMIQUE ET FRAGILISATION DES DROITS FONDAMENTAUX

JUSTICE PUT TO THE TEST BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BETWEEN ALGORITHMIC RATIONALISATION AND THE WEAKENING OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Jean-Verdy EUSEBE

Doctorant-Chercheur en Droit Privé

Laboratoire des Etudes Juridiques et Judiciaires (LEJJ)

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales (FSJES)

Université Moulay Ismail (UMI)

FSJES-UMI-MEKNÈS

J.eusebe@edu.umi.ac.ma

EUSEBE, J.-V. (2025). LA JUSTICE A L'EPREUVE
DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE
RATIONALISATION ALGORITHMIQUE ET
FRAGILISATION DES DROITS
FONDAMENTAUX. REVUE DROIT ET SOCIÉTÉ,
6(17), 96-109.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17280084>

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LA JUSTICE A L'EPREUVE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE RATIONALISATION ALGORITHMIQUE ET FRAGILISATION DES DROITS FONDAMENTAUX

RESUME

Nous sommes à l'ère de l'Intelligence Artificielle (IA), une technologie qui révolutionne une myriade de domaines, y compris le domaine de la justice. L'impact de l'IA dans le monde juridique est indéniable, avec des outils qui simplifient le travail des avocats, facilitent la résolution des litiges entre justiciables, et soutiennent les juges dans le processus décisionnel juridictionnel, tout en renforçant l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire. Toutefois, les apports de l'IA à la justice ne doivent pas occulter les défis qu'elle soulève à la préservation des paradigmes traditionnels de la justice et à la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, notamment l'égalité devant la loi, la protection de la vie privée, l'individualisation des peines et la motivation des décisions judiciaires.

Jean-Verdy EUSEBE

Doctorant-Chercheur en Droit Privé

PhD Researcher in Private Law

Université Moulay Ismail (UMI)-MEKNÈS

Mots-clés : *Discrimination algorithmique, indépendance et impartialité, individualisation de la peine, intelligence artificielle (IA), justice prédictive, motivation des décisions, protection de la vie privée.*

JUSTICE PUT TO THE TEST BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BETWEEN ALGORITHMIC RATIONALISATION AND THE WEAKENING OF FUNDAMENTAL RIGHTS

ABSTRACT

We are in the era of Artificial Intelligence (AI), a technology that is revolutionizing a myriad of fields, including the justice system. The impact of AI in the judicial arena is undeniable, with predictive tools simplifying the work of lawyers, facilitate the resolution of disputes between litigants, and support judges in the judicial decision-making process, while strengthening the independence and impartiality of the judicial system. However, the contributions of AI to justice must not obscure the challenges it raises for the preservation of traditional justice paradigms and the safeguarding of individuals' fundamental rights, including equality before the law, privacy protection, individualization of sentencing, and the motivation of judicial decisions.

Jean-Verdy EUSEBE

*Doctoral Student-Researcher in Private
Law*

PhD Researcher in Private Law

Moulay Ismail University (UMI)-MEKNÈS

Keywords: *Algorithmic discrimination, independence and impartiality, individualization of sentencing, artificial intelligence (AI), predictive justice, motivation of decisions, protection of privacy.*

INTRODUCTION :

L'ère est à l'intelligence artificielle (IA), dont l'omniprésence s'impose avec une telle vigueur que l'ignorer reviendrait à se marginaliser face à une transmutation désormais irréversible. Devenues quasi-indispensables, les technologies de l'IA s'insinuent dans les replis les plus intimes de notre quotidien. Des blocs opératoires aux salles de marché, des plateformes éducatives aux véhicules autonomes, l'intelligence artificielle s'est progressivement imposée comme partie intégrante de l'organisation sociale contemporaine. Les algorithmes orientent les diagnostics médicaux, rationalisent les calculs actuariels des compagnies d'assurance, optimisent la logistique industrielle et pilotent même la navigation automobile. Longtemps cantonnée aux domaines techniques et industriels, l'intelligence artificielle s'étend désormais à des espaces que l'on croyait réservés à la seule rationalité humaine. Elle s'invite ainsi au cœur de l'appareil judiciaire, transformant aussi bien la pratique des avocats que le fonctionnement des juridictions, et influençant jusqu'au processus même de la décision judiciaire.

Toutefois, avant d'examiner les implications de cette incursion technologique dans le champ judiciaire, il importe de s'arrêter, même de manière succincte, sur la notion d'intelligence artificielle. En effet, l'ampleur croissante de son influence et la diversité de ses applications s'accompagnent de représentations plurielles souvent approximatives. Définir les contours du concept apparaît donc comme un préalable indispensable à toute réflexion juridique sérieuse sur ses apports et ses défis.

Techniquement, « *Une intelligence artificielle est une technologie capable de produire des résultats similaires à ceux issus du cerveau humain. Il s'agit d'un outil informatique qui effectue des actions ou exécute des tâches qui, il y a peu, étaient le propre des êtres vivants, humains ou animaux. Cet outil repose notamment sur des algorithmes, c'est-à-dire des suites de formules mathématiques et de traitements statistiques. Il fonctionne avec des « entrées » (les données initiales) et aboutit à des « sorties » (les résultats) en suivant différentes étapes qui requièrent des calculs, des opérations logiques, des comparaisons ou des analogies* »¹. Plus simplement, l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des systèmes technologiques conçus pour imiter, voire suppléer, certaines facultés propres à l'esprit humain. Elle tend ainsi à reproduire des aptitudes telles que la perception, l'analyse, la compréhension, l'apprentissage, le raisonnement, le calcul, la mémorisation, la mise en comparaison ou encore la prise de décision.

L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'arène judiciaire constitue l'une des évolutions les plus marquantes de ces dernières années. Initialement mobilisée comme simple outil d'aide à la gestion documentaire ou au traitement statistique des contentieux, l'IA tend désormais à occuper une place active dans le processus juridictionnel lui-même. Des logiciels de prédiction des décisions de justice aux outils d'assistance à la rédaction d'actes, en passant par l'analyse automatisée de preuves numériques, les applications d'IA, connues sous le vocable de "*LegalTech*", se multiplient et bouleversent les fondements traditionnels de la justice. Cette intrusion technologique, si elle promet des gains d'efficacité et de rationalité, interroge toutefois sur la compatibilité de l'IA avec les principes fondamentaux du droit ainsi que la préservation du rôle humain dans l'acte de juger.

L'utilisation de l'IA dans la sphère judiciaire ne peut être envisagée sans ambivalence. D'un côté, ses apports sont indéniables. De la résolution de conflits à la prévention de la récidive, de la recherche et l'analyse de la jurisprudence à la rédaction des décisions de justice, l'IA promet d'optimiser l'efficacité judiciaire. De l'autre, ses défis soulèvent de profondes inquiétudes quant au respect des paradigmes traditionnels de la justice, ainsi que des droits et garanties fondamentales des justiciables, au premier rang desquels figurent l'égalité devant la loi, l'indépendance et l'impartialité du juge, la protection de la vie privée, l'individualisation de la peine et la motivation des décisions. En ce sens, l'IA ne constitue pas seulement une innovation technique, mais une véritable altération des ancrages épistémologiques de la justice, appelant à une réflexion critique sur l'équilibre entre promesse de rationalisation et préservation des garanties essentielles. Il en résulte ainsi une interrogation cruciale : ***Comment concilier les promesses d'efficacité de l'intelligence artificielle à la justice avec l'exigence de préserver ses fondements paradigmatiques et les droits fondamentaux des justiciables ?***

De cette interrogation centrale surgissent plusieurs questionnements connexes qui permettent d'en cerner les enjeux concrets et les tensions sous-jacentes : Comment l'intelligence

¹ Barraud, B. (2020). *L'intelligence artificielle Dans toutes ses dimensions*, L'Harmattan, Europe et Asie, pp. 17-18.

artificielle redéfinit-elle la place du juge et transforme-t-elle le processus décisionnel ? Quels risques l'algorithmisation de la justice fait-elle peser sur les principes d'indépendance, d'impartialité et d'égalité devant la loi ? En quoi l'introduction de l'IA dans le champ judiciaire affecte-t-elle les garanties fondamentales des justiciables, notamment la protection de la vie privée et l'individualisation de la sanction ?

Cette recherche adopte une démarche à la fois doctrinale et analytique, articulant une lecture critique de la littérature juridique et technologique contemporaine avec l'étude de pratiques concrètes d'intégration de l'intelligence artificielle dans le champ judiciaire, telles que la justice prédictive ou les dispositifs algorithmiques d'aide à la décision. Elle s'appuie sur l'examen croisé des sources normatives, des décisions jurisprudentielles et des études empiriques disponibles, tout en mobilisant une perspective résolument interdisciplinaire où se rencontrent le droit, la sociologie et les sciences informatiques.

L'intérêt de la présente contribution s'affirme dans la mesure où l'irruption de l'intelligence artificielle dans la sphère judiciaire marque un tournant inédit dans l'histoire du droit. Elle invite à interroger non seulement la capacité du système juridique à absorber une innovation technologique sans renier ses fondements, mais aussi la manière dont le rôle du juge et la nature même de la décision judiciaire s'en trouvent redéfinis. Sur le plan théorique, cette problématique engage une réflexion de fond sur la tension entre rationalité algorithmique et rationalité juridique, mettant en lumière les risques de dilution de l'humanité dans l'acte de juger. Sur le plan pratique, l'IA ouvre la perspective d'une justice plus accessible, plus rapide et potentiellement mieux outillée pour traiter des masses contentieuses, tout en posant des défis considérables en matière de protection des droits fondamentaux. L'étude tire ainsi toute sa pertinence de la nécessité de penser la justice de demain dans l'équilibre entre innovation technologique et exigence d'équité.

La réflexion se structure autour de deux axes majeurs. Le premier s'intéressera à l'analyse des apports potentiels de l'IA dans le domaine de la justice (**I**). Il convient de présenter succinctement les apports les plus remarquables de cette technologie dans l'enceinte judiciaire. Ce point nous permettra de comprendre les motivations implicites qui nourrissent le désir des Etats de recourir exponentiellement à cette technologie.

Ensuite, le deuxième axe sera focalisé sur l'étude des défis liés à l'intégration de l'IA dans l'univers judiciaire (**II**). Nous tenterons donc de montrer comment cette technologie provoque une refondation des paradigmes de la justice, et constitue une atteinte potentielle à des droits fondamentaux du justiciable. Ce point nous permettra de faire le nivellement entre les apports et les défis de l'utilisation de l'IA dans le milieu judiciaire.

I. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA JUSTICE

Aujourd'hui, nul ne peut contester les transformations profondes de l'IA dans le système juridictionnel. Qu'il s'agisse de rationaliser le traitement des données afférentes à une affaire avant l'audience, d'optimiser l'analyse en dégagant des conclusions et en apportant des conseils, ou encore de prédire l'issue probable d'un litige², l'intégration de l'IA dans la sphère judiciaire apparaît comme un facteur majeur de transmutation, et promet une optimisation globale de l'efficacité du système judiciaire, et ce, à différents niveaux (**A**).

² Reiling, D. (2019). « Quelle place pour l'intelligence artificielle dans le processus de décision d'un juge ? », *Les cahiers de la Justice*, vol.2, n° 2, p.225.

De surcroît, il s'est avéré que l'intégration de l'IA dans le processus décisionnel, plus particulièrement à travers son juge-robot, peut permettre une plus grande indépendance et impartialité de la justice (B).

A. Optimisation de l'arène judiciaire par la justice prédictive

Nouvelle science proposée aux États-Unis dans les années 50 sous le nom de *jurimetric* ou *legalmetric*³, la justice prédictive est aujourd'hui l'objet de toute l'attention de la doctrine. Mais, quid de son implication réelle dans la justice ?

La notion de justice prédictive peut être définie comme un outil informatique, reposant sur une base de données légales et jurisprudentielles (*Big data*) ouverte (*Open data*), qui, à l'aide d'algorithmes de tri et de *réseaux neuronaux*, permet de repérer des récurrences afin d'anticiper quelles seront les statistiques de succès de tel ou tel argument juridique⁴. Elle consiste donc, non pas à prédire mais à déterminer, par une application des techniques quantitatives, les probabilités de réalisation de chaque issue possible d'un litige⁵.

Techniquement, l'émergence de la justice prédictive ou quantitative est l'aboutissement de la révolution probabiliste combinée aux avancées computationnelles en informatique. En effet, quantifier les risques juridiques offre de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'une meilleure compréhension et d'une plus grande accessibilité, voire transparence de la justice, ou encore d'une amélioration des pratiques décisionnelles et d'une gestion plus efficiente des ressources ou du désengorgement des tribunaux⁶.

La justice prédictive est à l'origine de ce que l'on appelle "*robots-avocats*", capables de dépouiller, en quelques secondes seulement, des millions de pages de doctrine ou de formuler des hypothèses à partir de formulation d'une recherche juridique⁷. L'utilisation de la justice prédictive pourra améliorer le travail de l'avocat en le facilitant⁸. En effet, la recherche de jurisprudence par l'intelligence artificielle permettra de gagner en temps et en efficacité⁹. Par ailleurs, certains logiciels permettent aujourd'hui de fournir directement en ligne des documents juridiques simples¹⁰, à partir d'un questionnement progressif requérant une parfaite maîtrise juridique. Ainsi, des sites proposent aujourd'hui la préparation d'une assignation ou encore la rédaction de contrats de sociétés.

L'intelligence artificielle permet également, en aval de la conclusion d'un contrat et à la faveur de la sécurisation du processus permise par la blockchain¹¹, de suivre l'exécution de ce dernier, grâce à des *smart contracts* qui permettent d'exécuter automatiquement certaines

³ Lebreton-derrien, S. (2018). « La justice prédictive : Introduction à une justice « simplement » virtuelle, *Archives de philosophie du droit*, Dalloz, T. 60, n°1, p.3.

⁴ Boucq, R. (2017). « La justice prédictive en question », Dalloz Actualité.

⁵ Dupré, J. et Levy, V. J. (2017). « L'intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », *Droit de la propriété intellectuelle et du numérique*, Dalloz IP/IT, n° 10, p.500.

⁶ Benyekhlef, K. et Zhu, J. (2018). « Intelligence artificielle et justice : justice prédictive, conflits de basse intensité et données massives », *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 30, n° 3, p.796.

⁷ Leur premier représentant, Ross, développé par IBM, a intégré un cabinet en 2016.

⁸ La justice prédictive pourra permettre aux avocats de calculer des délais de procédure et estimer la probabilité de gagner une affaire et déterminer l'espérance de gain.

⁹ Bruguès-reix, B. et Pacquetet, A. (2018). « La justice prédictive : un « outil » pour les professionnels du droit », *Archives de philosophie du droit*, Dalloz, T. 60, n°1, p.282.

¹⁰ Chassagnard-pinet, S. (2017). « Les usages des algorithmes en droit : prédire ou dire le droit ? Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, n° 10, p.495.

¹¹ Mekki, M. (2017). « Les mystères de la blockchain », Dalloz, p.2160.

étapes de ce contrat, comme le versement d'une indemnité de retard ou le versement de fonds à l'issue de l'expiration du délai de rétractation prévu.

En matière civile, par exemple, un excellent terrain de déploiement de l'intelligence artificielle se retrouve dans la résolution en ligne des conflits mineurs dont l'enjeu ne nécessite pas toujours un déplacement à procès et impliquant des questions de droit relativement précises pour l'adjudication desquelles la loi reconnaît peu de discrétion aux décideurs¹².

En tout état de cause, l'IA permet une gestion optimisée des dossiers judiciaires. En automatisant des tâches répétitives, telles que le tri des documents, la recherche de jurisprudence et l'analyse des pièces. Dès lors, les systèmes d'IA permettent l'évitement d'un travail fastidieux, allégeant ainsi la charge des tribunaux¹³.

Cette automatisation réduit également le risque d'erreurs humaines liées à l'examen manuel de grandes quantités d'informations. D'ailleurs, grâce aux méthodes des algorithmes, il est tout à fait plausible de penser qu'une décision automatique peut être plus efficace qu'une décision rendue par un être humain. Dans des affaires simples¹⁴ qui ne suscitent pas d'enjeux importants, les décisions fondées sur un algorithme¹⁵ semblent plus performantes. On peut citer l'exemple de l'application d'un barème tarifaire ou de l'exécution automatique d'un contrat en l'absence de toute contestation¹⁶. Au demeurant, les risques d'erreurs humaines sont souvent plus élevés que ceux engendrés par les algorithmes.

Il est incontestable que l'IA peut apporter une contribution significative en raison, notamment, du volume important des affaires et donc des données disponibles et, aussi et surtout, de sa capacité à proposer des solutions aux parties dans la phase de négociation et aux tiers dans les phases ultérieures. Appliquée à la justice, l'IA permet une plus grande efficacité du système judiciaire, par une analyse automatisée des données.

B. Indépendance et impartialité du juge-robot

A la fois distincts et étroitement liés, les principes d'indépendance et d'impartialité constituent le socle d'une bonne justice. La corrélation entre les deux notions s'explique par le fait que « la condition essentielle de l'exercice impartial de la fonction judiciaire réside dans l'indépendance de ceux qui l'exercent »¹⁷. Les garanties d'indépendance et d'impartialité sont

¹² Benyekhlef, K., Callipel, V. et Amar, E. (2015). « La médiation en ligne pour les conflits de basse intensité », *Gazette du Palais*, n° 86-87, p.17.

¹³ Guével, D. (2019). « Intelligence artificielle et décisions juridictionnelles », *Quaderni*, 98, p.53.

¹⁴ Par « affaires simples », nous entendons les affaires où le juge est confronté à l'application de règles de droit objectif qui se caractérisent par leur grande précision. C'est par exemple le cas lorsque le juge doit décider si un excès de vitesse est établi ou non. Dans ces situations, l'application du droit semble relativement simple : le Code de la route établit un seuil de vitesse maximale dont le dépassement est en soi une faute. Devant une telle législation, le législateur limite considérablement la marge d'appréciation du juge.

¹⁵ Par algorithme, il faut entendre ici une série d'opérations ordonnées, clairement définies, exécutables sur un ordinateur actuel et qui permet d'atteindre la solution en un temps raisonnable.

¹⁶ Castets-renard, C. (2018). « Quels impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers du droit et du journalisme ? », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, vol. 30, n° 3, p.995.

¹⁷ Van der Meersch W., G. (1973). « Réflexions sur l'art de juger et l'exercice de la fonction judiciaire », *Journal des Tribunaux*, n° 4838, p.510.

consacrées par de nombreux textes supranationaux¹⁸, ainsi que par la constitution marocaine de 2011¹⁹. L'indépendance du juge est définie comme « *la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l'abri de toutes instructions et pressions* »²⁰. Concrètement, elle signifie que le juge ne peut recevoir de pressions ou d'ordres de quiconque, qu'il s'agisse des parties, du pouvoir législatif ou bien encore du pouvoir exécutif ou même simplement de la part des collègues²¹.

Quoiqu'il soit fermement interdit et sévèrement condamné, fréquents, sont les cas dans lesquels les juges manquent à leur devoir d'indépendance. L'ingérence politique est l'une des plus fréquents, où des pressions et/ou des menaces sont exercées à l'encontre de certains magistrats pour influencer leurs décisions²². La corruption²³ et les conflits d'intérêts, qu'ils soient financiers ou personnels, constituent également des entraves au respect du principe d'impartialité²⁴. De plus, le manque de ressources matérielles et humaines dans certains systèmes judiciaires conduit souvent à une dépendance vis-à-vis de l'exécutif pour le financement, affaiblissant en conséquence l'indépendance des juges²⁵.

Dans cette perspective, il est parfaitement concevable de considérer qu'une justice, à tout le moins partiellement robotisée, serait plus indépendante que celle d'un juge humain, susceptible d'être influencé par toute une avalanche de facteurs, venant de tout part, dans la prise de sa décision. Alors que, l'IA ne peut pas être soumise de manière directe à l'influence d'un quelconque pouvoir politique ou à des considérations sociales. Ainsi, il serait légitime de la percevoir comme étant davantage empreinte d'indépendance.

Quant à l'impartialité, elle est une garantie fondamentale de procédure qui impose que tout litige soit soumis à un juge neutre, c'est-à-dire sans préjugés sur l'affaire et sans parti pris, ni favoritisme à l'égard des parties au litige²⁶. En d'autres termes, un juge impartial est un juge qui fait preuve de neutralité²⁷. Et, cette neutralité doit être tant subjective, c'est-à-dire qu'il n'ait aucun intérêt personnel ou lien avec les parties, qu'objective, c'est-à-dire qu'il doit s'apprécier indépendamment de son attitude ou de ses convictions personnelles²⁸.

¹⁸ Art. 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; Art. 6§1 de la CEDH ; Art 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

¹⁹ Art. 107, Al.1 et Art. 109, Al.3.

²⁰ Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*, 12e éd., Puf, Quadriège, 2018, p.1154.

²¹ Brigant, J-M. (2018). « Les risques accentués d'une justice pénale prédictive », *Archives de philosophie du droit*, Éd. Dalloz, T. 60, n°1, pp.248-249.

²² Brun, H. et Lemieux, D. (1977). « Politisation du pouvoir judiciaire et judiciarisation du pouvoir politique : la séparation traditionnelle des pouvoirs a-t-elle vécu ? », *Les Cahiers de droit*, Vol.18, n° 2-3, pp.277-279.

²³ Au Maroc, des affaires récentes illustrent différents types de corruption au sein du système judiciaire, allant de l'argent à l'exploitation sexuelle. Voir : Abdelaziz Nouaydi, « L'indépendance et l'impartialité du système judiciaire - Le cas du Maroc », Rapport REMDH, 2008, pp.29-30.

²⁴ Dans une synthèse des résultats des enquêtes d'intégrité, Transparency Maroc soutient que le système judiciaire marocain, peu fiable, est l'un des obstacles nuisant au développement des entreprises au Maroc. 23% des entreprises le citent comment un secteur auquel plus d'attention devrait être accordée.

²⁵ Duplé, N. (2007). « Les menaces externes à l'indépendance de la justice », *L'indépendance de la justice*, pp.91-92.

²⁶ Nihoul, P. (2011). « L'indépendance et l'impartialité du juge », *Annales de Droit de Louvain*, vol. 71, n° 3, p.21.

²⁷ Kavundja N. Maneno, T. (2005). *L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et de l'Afrique francophone*, Thèse, Université Catholique de Louvain, Droit, p.261.

²⁸ Nihoul, P., Art. Cité, pp.222 et 229.

Cependant, nul ne peut nier que beaucoup de décisions judiciaires, voire toutes sont, partiellement pour le moins, influencées par, outre les causes précitées pour l'indépendance²⁹, les préjugés du juge, résultant de son expérience personnelle qui déterminerait, notamment, l'importance qu'il accorde aux différents éléments de l'affaire, son appartenance sociale, sa confession religieuse ou son éducation. Le juge peut aussi être victime de biais cognitifs. En ce sens, il peut mal comprendre les éléments factuels ou attacher trop d'importance à certains plutôt qu'à d'autres. Il peut être également dépendant de ses émotions, qui peuvent induire une instabilité dans la jurisprudence. Suivant les affects du moment, le juge peut être amené à se départir de sa jurisprudence habituelle³⁰. Cependant, l'ordinateur quant à lui, ne montre, a priori, pas d'émotions. Il n'a ni convictions personnelles, ni conscience. Il est donc indifférent aux caractéristiques des personnes qu'il juge. Il décide toujours dans le même sens, dans un contexte factuel donné.

Par ailleurs, le juge-robot, lorsqu'il est attribué à des affaires simples, est beaucoup plus performant dans les tâches répétitives que le juge humain. Dans ce cadre, le recours au juge algorithmique permettrait un gain de temps et d'énergie considérable. Ainsi, l'usage du juge-robot serait de traiter les affaires les plus simples et aurait permis aux juges humains de consacrer davantage de temps pour résoudre les affaires les plus complexes³¹. Ce qui favoriserait, en conséquence, le désengorgement des tribunaux, ainsi une plus grande célérité et efficacité de la justice.

À l'instar de nombreux autres domaines, l'intégration de l'intelligence artificielle se révèle profondément clivante, suscitant des réactions contrastées. Certains y perçoivent un véritable eldorado³², un instrument capable de magnifier le patrimoine jurisprudentiel³³ et de se constituer de nouveaux alliés au sein du monde juridique³⁴. D'autres, à l'inverse, y discernent une menace³⁵, en particulier en raison de ses répercussions potentielles sur les principes axiologiques qui fondent la justice.

II. L'altération des fondements paradigmatiques de la justice par l'introduction de l'intelligence artificielle

L'essor de l'intelligence artificielle dans la sphère juridictionnelle opère une rupture axiomatique qui interroge l'essence même de la justice en tant qu'institution fondée sur l'humain. Loin d'être un simple outil technique, l'IA bouleverse la conception anthropocentrée de la praxis juridictionnelle, en fragilisant des principes cardinaux tels que l'égalité devant la loi, l'indépendance et l'impartialité du juge, qui constituent la garantie première d'une justice équitable (A).

Parallèlement, cette mutation soulève la problématique aiguë de la préservation des droits fondamentaux du justiciable, lesquels se trouvent menacés par la logique instrumentale propre

²⁹ L'indépendance est un préalable obligé à l'impartialité : le juge ne peut être impartial s'il n'est pas indépendant.

³⁰ Gérard, L. et Mougenot D. (2019). « Justice robotisée et droits fondamentaux », *Le juge et l'algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ?*, n° 46, Larcier, CRIDS, Bruxelles, pp.31 et 32.

³¹ Barraud, B. (2017). « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », *Les Cahiers de la justice*, n° 1, n°1, pp.135 et 136.

³² Ginestier, P. (2017). « La robotisation des contrats par les juristes eux-mêmes – sera leur prochain eldorado », *Dalloz IP/IT*, p.527.

³³ Dupré, J. et Levy Véhel, J., Art. Cité.

³⁴ Lweins, D. (2017). « La justice prédictive, nouvel allié des professionnels du droit ? », *Gazette du Palais*, n° 1, p.5.

³⁵ Guével, D. (2017). « La technologie : un danger pour le Droit continental ? », *Recueil Dalloz*, 37, pp.2145.

aux technologies numériques. Le respect de la vie privée, l'individualisation de la peine ainsi que la motivation intelligible des décisions constituent autant de garanties substantielles qui risquent de s'éroder sous l'emprise de dispositifs technologiques souvent indéchiffrables (B).

A. La remise en cause de la conception anthropocentrée de la justice

Depuis ses prémices, la justice s'est imposée comme une institution à la fois transcendante et enracinée dans l'humain, entendue comme l'expression ordonnée de l'équité et de la dignité inhérente à toute personne. De l'*epieikeia* aristotélicienne à la tradition romaine du *suum cuique tribuere*, en passant par les pensées médiévales et humanistes, elle a toujours été sacralisée comme garante de l'humanisation des rapports sociaux et conférée d'une solennité quasi sacrée. La justice, dès lors, ne saurait être réduite à une simple mécanique normative, mais constitue l'acte même par lequel des acteurs humains cherchent à concilier le droit positif et l'exigence intemporelle de reconnaissance de la valeur intrinsèque de la personne.

Cette orientation humanocentrique s'est prolongée dans la modernité, où la justice a été érigée en vecteur de rationalité normative et de protection des libertés fondamentales. Les philosophies contractualistes, de Hobbes à Rousseau, tout comme les théories contemporaines de la justice, à l'instar de celles de Rawls, réaffirment la centralité de l'humain comme fin et mesure du droit. De ce fait, la justice ne se comprend qu'au prisme d'un acte d'humanisation du droit. Elle est solennelle car elle se déploie dans l'espace symbolique d'une communauté politique, elle est équitable car elle dépasse l'arbitraire pour viser le juste, elle est digne car elle consacre la valeur inaliénable des individus. Ainsi, sa légitimité repose sur l'ancrage anthropologique qui relie l'ordre normatif à la reconnaissance du sujet humain comme horizon indépassable.

Toutefois, l'introduction de l'intelligence artificielle dans la sphère judiciaire, qu'il s'agisse d'outils d'aide à la décision, de dispositifs prédictifs ou de mécanismes semi-automatisés de gestion des litiges, bouleverse les fondements traditionnels de la justice en exposant ses décisions à de nouveaux défis, au premier rang desquels se trouve la discrimination algorithmique. L'exemple controversé du logiciel COMPAS, utilisé aux États-Unis pour mesurer les risques de récidive, illustre de manière flagrante cette dérive. Plusieurs études ont révélé que, loin d'être anodin, cet outil tend à reproduire les biais³⁶, voire à les amplifier, en consolidant des préjugés raciaux préexistants. L'algorithme n'est pas neutre par essence, il peut, en reproduisant des stéréotypes historisés, participer au maintien ou à l'aggravation de ségrégations sociales et raciales³⁷. Ce phénomène sape progressivement, mais inexorablement, le principe fondamental d'égalité devant la justice, socle de son équité et de sa légitimité.

De surcroît, le recours à des algorithmes prédictifs dans le processus décisionnel juridictionnel tend à fragiliser l'indépendance et l'impartialité du magistrat, piliers essentiels d'une justice équitable. En effet, les résultats fournis par de tels dispositifs influent, de manière consciente ou inconsciente, l'orientation de la décision judiciaire. Cette logique de prévisibilité statistique risque de se muer en prophétie autoréalisatrice, en rendant plus probables les solutions qu'elle annonce et, partant, en uniformisant la jurisprudence. La liberté d'appréciation du juge se trouve dès lors amoindrie, de même que sa capacité d'interprétation

³⁶ Généralement, un biais survient lorsqu'un système informatique traite de manière systématique et injuste certains individus ou groupes, en fonction notamment de critères sociaux ou ethniques.

³⁷ Castets-renard, C., Art. Cité, p. 996.

créatrice des textes. En s'appuyant sur la recommandation algorithmique, il s'expose à substituer à son intime conviction une conviction *artificielle*, orientée par la machine.

En soumettant la décision judiciaire à la logique probabiliste des algorithmes et à la froide mécanique du calcul statistique, elle conduit insidieusement à substituer à l'humanisation séculaire du droit une rationalité artificialisée, dénuée de l'épaisseur éthique et symbolique qui fonde sa légitimité. La justice, ainsi automatisée, se réduit au langage mathématique de la prédiction, occultant la singularité des situations et la dignité des personnes. C'est dès lors une forme de déshumanisation qui s'opère, où l'équité, la solennité et l'intime conviction du magistrat risquent de céder la place à une justice standardisée, mécanisée, au service d'une équité calculée plus que d'un idéal de juste.

B. Vers une fragilisation des garanties fondamentales du justiciable

L'irruption de l'intelligence artificielle au sein de l'ordre juridictionnel compromet profondément des garanties cardinales reconnues au justiciable. Au premier chef, c'est la sphère la plus intime de la personnalité juridique, à savoir la vie privée, qui se trouve gravement menacée. Le recours aux dispositifs prédictifs et aux technologies d'analyse massive des données implique nécessairement la collecte, le traitement et le recoupement de données personnelles, parfois d'une sensibilité extrême, excédant très largement le périmètre des seules données judiciaires traditionnelles. Sont ainsi mobilisées, dans une logique de corrélation statistique, des données sociales, comportementales et économiques, ouvrant la voie à une véritable surveillance systématique et potentiellement illimitée du justiciable. Une telle pratique heurte de plein fouet le principe de minimisation consacré par le droit de la protection des données, et porte atteinte à l'impératif de proportionnalité dans leur traitement³⁸.

Plus encore, l'opacité intrinsèque des algorithmes, souvent qualifiés de *boîtes noires* empêche tout contrôle effectif sur la circulation et l'utilisation de ces informations, fragilisant de surcroît le secret des délibérations et la confidentialité inhérente à l'acte juridictionnel. Comme le soulignent de nombreux auteurs et praticiens, la judiciarisation des données convertit insidieusement le procès en un espace de traçabilité numérique, où l'individu n'apparaît plus comme sujet de droit, mais comme simple objet de calcul. À cet égard, le profilage algorithmique, en assignant au justiciable une identité purement probabiliste et statistique, réduit sa singularité à une abstraction mathématique, ce qui constitue une atteinte substantielle non seulement au droit à l'oubli, mais également au principe fondamental de la présomption d'innocence.

En plus de son atteinte à la vie privée du justiciable, l'usage de l'IA dans le processus décisionnel juridictionnel représente un défi majeur à l'effectivité des principes fondateurs du droit pénal moderne, entre autres, l'individualisation de la peine et la motivation des décisions judiciaires. La mise en œuvre effective du principe d'individualisation de la peine requiert du juge une appréciation nuancée, intégrant des facteurs pluriels liés tant à la personnalité de l'auteur qu'aux circonstances entourant la commission de l'infraction³⁹. Âge,

³⁸ L'article 3 (c) de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009), est clair quant à cette exigence. En effet, ce texte exige que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

³⁹ En droit marocain, ce principe est consacré plus précisément par l'article 141 du code pénal qui oblige la juridiction pénale de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines en prenant en considération les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur.

sexe, personnalité, passé, état psychologique et situation sociale constituent autant d'éléments qui confèrent à chaque individu une irréductible singularité. Or, aussi sophistiqué soit-il, un algorithme se heurte nécessairement à cette exigence d'individualisation, car il ne saurait appréhender la complexité existentielle et la singularité humaine qui fondent la décision judiciaire⁴⁰. Le recours systématique par les juridictions pénales à des modèles probabilistes dans la détermination des sanctions tend ainsi à aplanir ces nuances et à réduire le jugement à une simple opération de corrélation statistique. Davantage encore, une barémisation automatique et l'uniformisation mécanique des peines, appliquées indistinctement à l'ensemble des délinquants, contreviendraient aux finalités mêmes de la peine, qui consistent non seulement à sanctionner l'acte commis, mais également à favoriser l'amendement, l'insertion ou la réinsertion de son auteur dans la société.

Quant à la motivation, elle constitue, à la fois, une exigence formelle et une garantie substantielle pour le justiciable. En droit marocain, cette obligation est expressément consacrée à l'article 50 du Code de procédure civile, lequel énonce que « *les décisions doivent toujours être motivées* ». Elle impose au juge d'exposer avec clarté et suffisance le raisonnement qui sous-tend sa décision, en indiquant les éléments de fait et de droit, ainsi que les arguments objectifs sur lesquels repose sa conclusion⁴¹. Le magistrat, en répondant aux moyens invoqués par les parties, doit démontrer les fondements de sa décision, de manière intelligible, cohérente et exempte de contradictions⁴², afin de permettre aux justiciables d'apprécier la pertinence d'un éventuel recours.

Le processus décisionnel du juge judiciaire est, de toute évidence, un processus intellectuel, un cheminement complexe de la pensée passant par plusieurs étapes. Un tel processus, empreint de subtilités interprétatives, de discernement contextuel et d'une sensibilité proprement humaine à la nuance, ne saurait être reproduit fidèlement par la machine, laquelle demeure foncièrement dépourvue de la faculté d'intuition, de la profondeur herméneutique et de la capacité délibérative qui caractérisent l'esprit du juge.

En effet, les réseaux neuronaux artificiels, qui opèrent selon des logiques purement statistiques et souvent opaques, demeurent incapables d'explicitier le raisonnement qui les conduit à une conclusion⁴³. Leur fonctionnement en « boîtes noires » rend impossible toute véritable motivation, privant ainsi la décision rendue de la transparence et de l'intelligibilité indispensables à sa légitimité. Dès lors, la substitution de l'acte de juger par une décision algorithmique méconnaîtrait l'essence même de l'obligation de motivation et porterait atteinte inéluctablement à l'un des socles fondamentaux d'une justice équitable.

CONCLUSION

L'analyse menée révèle que l'intelligence artificielle, loin d'être un simple instrument technique, constitue désormais un vecteur d'optimisation de l'appareil judiciaire. Par l'automatisation de certaines tâches répétitives, l'assistance à la rédaction ou l'exploitation de masses contentieuses, elle offre aux juges des moyens inédits d'accroître l'efficacité et la célérité du service public de la justice. Plus encore, à travers l'idéal du « juge-robot », l'IA semble favoriser une mise en œuvre concrète des principes d'indépendance et d'impartialité,

⁴⁰ Pecaut-rivolier, L. et Robin, S. (2023). « Justice et Intelligence Artificielle », *Statistique et société*, p. 2.

⁴¹ Mastor, W. (2000). « Essai sur la motivation des décisions de justice : Pour une lecture simplifiée des décisions des Cours constitutionnelles », *Annuaire international de justice constitutionnelle*, n°15, p. 56.

⁴² Cayrol, N. (2022). *Procédure civile*, Paris, 4e éd., Dalloz, p. 2455.

⁴³ Boisard, O. (2020) « Brève histoire de l'Intelligence Artificielle », *Soins Cadres*, n° 123, p.4.

en réduisant l'influence des biais personnels et en tendant vers une rationalisation homogène des décisions.

Cependant, cette intégration, en apparence porteuse de progrès, n'est pas dépourvue de périls majeurs. Loin de se limiter à un soutien fonctionnel, l'IA ébranle les soubassements épistémologiques de la justice en en altérant la dimension anthropocentrée. En substituant à la délibération humaine une logique algorithmique opaque, elle compromet l'effectivité de droits essentiels : la protection de la vie privée, l'individualisation de la peine, et surtout l'impératif de motivation des décisions, qui conditionne la légitimité même de l'acte juridictionnel.

Ce double constat impose de dépasser l'alternative réductrice, tantôt technophile tantôt technophobe, qui oppose une justice rationalisée par l'algorithme à une justice humanocentrée et protectrice des droits fondamentaux. L'enjeu n'est pas de s'enfermer dans une dichotomie stérile entre exaltation naïve de la technologie et rejet conservateur de l'innovation, mais de concevoir une intégration rationnelle de l'intelligence artificielle dans l'ordre juridictionnel⁴⁴. Il s'agit de tirer parti des prouesses offertes par la révolution technologique tout en veillant à préserver ce qui fonde l'autorité et la légitimité de la fonction juridictionnelle, à savoir ses assises axiologiques et son humanité.

Les limites de cette étude tiennent à l'évolution rapide des technologies et à la difficulté de saisir l'ensemble de leurs répercussions sur des systèmes judiciaires hétérogènes, ce qui appelle des recherches futures centrées sur l'évaluation empirique des impacts, la mise en place de mécanismes de gouvernance transparents et la conception d'algorithmes éthiquement alignés.

⁴⁴ Penser l'IA dans la justice ne consiste pas à choisir entre modernisation et tradition, mais à opérer une conciliation dynamique entre l'efficacité procédurale et la sauvegarde des garanties fondamentales qui confèrent à l'acte de juger sa légitimité et son autorité.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BARRAUD Boris, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », *Les Cahiers de la justice*, n° 1, 2017/1, pp.131-139.

BARRAUD Boris, *L'intelligence artificielle Dans toutes ses dimensions*, L'Harmattan, Europe et Asie, 2020, 304 Pages.

BENYEKHLEF Karim et ZHU Jie, « Intelligence artificielle et justice : justice prédictive, conflits de basse intensité et données massives », *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 30, n° 3, 2018, pp.791-826.

BENYEKHLEF Karim, CALLIPEL Valentin et AMAR Emmanuelle, « La médiation en ligne pour les conflits de basse intensité », *Gazette du Palais*, n° 86-87, 2015, pp.17-22.

BOISARD Olivier, « Brève histoire de l'Intelligence Artificielle », *Soins Cadres*, n° 123, 2020, pp.10-14.

BOUCQ Romain, « La justice prédictive en question », *Dalloz Actualité*, 14 juin 2017.

BRIGANT Jean-Marie, « Les risques accentués d'une justice pénale prédictive », *Archives de philosophie du droit*, Éd. Dalloz, T. 60, 2018/1, pp.237-251.

BRUGUÈS-REIX Béatrice et PACQUETET Ashley, « La justice prédictive : un « outil » pour les professionnels du droit », *Archives de philosophie du droit*, Dalloz, T. 60, 2018/1, pp.279-285.

BRUN Henri et LEMIEUX Denis, « Politisation du pouvoir judiciaire et judiciarisation du pouvoir politique : la séparation traditionnelle des pouvoirs a-t-elle vécu ? », *Les Cahiers de droit*, Vol.18, n° 2-3, 1977, pp.265-313.

CASTETS-RENARD Céline, « Quels impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers du droit et du journalisme ? », *Cahiers de la propriété intellectuelle*, vol. 30, n° 3, 2018, pp.1-10.

CAYROL Nicolas, *Procédure civile*, Paris, 4e éd., Dalloz, 2022, 584 pages.

CHASSAGNARD-PINET Sandrine, « Les usages des algorithmes en droit : prédire ou dire le droit ? Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, n° 10, 2017, pp.495-499.

DUMOULIN Laurence, *De quoi la "justice prédictive" est-elle le nom ? Algorithmes, décision et jugement*, Thèse, Science politique, Université Paris-Saclay, 2022, 310 Pages.

DUPLÉ Nicole, « Les menaces externes à l'indépendance de la justice », *L'indépendance de la justice*, 2007, pp.91-92.

DUPRÉ Jérôme et LEVY VÉHEL Jacques, « L'intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », *Droit de la propriété intellectuelle et du numérique*, Dalloz IP/IT, n° 10, 2017, pp.500-505.

GÉRARD Loïc, MOUGENOT Dominique, « Justice robotisée et droits fondamentaux », *Le juge et l'algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ?*, n° 46, Larcier, CRIDS, Bruxelles, 2019, pp.13-54.

GINESTIÉ Philippe, « La robotisation des contrats par les juristes eux-mêmes – sera leur prochain eldorado », Dalloz IP/IT, 2017, p.527.

GUÉVEL Didier, « Intelligence artificielle et décisions juridictionnelles », *Quaderni*, 98, 2019, pp.51-59.

GUÉVEL Didier, « La technologie : un danger pour le Droit continental ? », *Recueil Dalloz*, 37, 2017, pp.2145.

GUÉVEL Didier, « La technologie : un danger pour le Droit continental ? », *Recueil Dalloz*, 37, 2017, pp.2145.

KAVUNDJA N. MANENO Téléspore, *L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et de l'Afrique francophone*, Thèse, Université Catholique de Louvain, Droit, 2005, 711 pages.

LEBRETON-DERRIEN Sylvie, « La justice prédictive : Introduction à une justice « simplement » virtuelle, *Archives de philosophie du droit*, Dalloz, T. 60, 2018/1, pp.3-21.

LWEINS Delphine, « La justice prédictive, nouvel allié des professionnels du droit ? », *Gazette du Palais*, n° 1, 2017, pp.5-9.

MASTOR Wanda, « Essai sur la motivation des décisions de justice : Pour une lecture simplifiée des décisions des Cours constitutionnelles », *Annuaire international de justice constitutionnelle*, no 15-1999, 2000, pp.35-63.

MEKKI Mustapha, « Les mystères de la blockchain », Dalloz, 2017, p.2160.

NIHOUL Pierre, « L'indépendance et l'impartialité du juge », *Annales de Droit de Louvain*, vol. 71, n° 3, 2011, pp.202-264.

PECAUT-RIVOLIER Laurence et ROBIN Stéphane, « Justice et Intelligence Artificielle », *Statistique et société*, 2023.

REILING Dory, « Quelle place pour l'intelligence artificielle dans le processus de décision d'un juge ? », *Les cahiers de la Justice*, vol.2, n° 2, pp.221-228.

VAN DER MEERSCH W. GanshoF, « Réflexions sur l'art de juger et l'exercice de la fonction judiciaire », *Journal des Tribunaux*, n° 4838, 1973, pp.509-528.

.